

Syk Pike Filminin Erikson'un Psikososyal Gelişim Dönemleri ile Marcia'nın Kimlik Statüleri Çerçevesinde İncelenmesi

An Analysis of the Film Syk Pike within the Framework of Erikson's Psychosocial Development Stages and Marcia's Identity Statuses

Melihcan AKGÜL

TÜBİTAK 2210-A 2024 Yılı 2. Dönem Bursiyeri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi melihcanakgl@gmail.com

Özet

Syk Pike, Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli tarafından yapıımı 2022 yılında tamamlanmış, psikiyatrik rahatsızlıkları trajedi ve komedi ile işleyen kara mizah türünde bir filmidir. Film, Oslo'da yaşayan ve gündelik yaşamlarını ilgi görme arzusu etrafında şekillendiren Signe ve sevgilisi Thomas'ın başından geçenleri konu edinmektedir. Filmin neredeyse her noktasında Signe ve Thomas üzerinden bireylerin kimlik gelişimi ve kimlik statüleri gözler önüne serilmektedir. Bunlar, karakterlerin davranış ve düşünce örüntüleri, bireylerin kimlik gelişimi bağlamında ele alındığında Erik H. Erikson'un psikososyal gelişim kuramı ve James Marcia'nın kimlik statüleri kuramı açısından dikkat çekici veriler sunmaktadır. Kimlik gelişimi, bireyi şekillendiren en önemli süreçlerden biridir. Birey, kimlik gelişimi ile benliğini tanımaktadır. Bu nedenle kimlik gelişimi ve kimlik statüleri, birey açısından inceleme yapılması gereken önemli bir alanı oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, Signe ve Thomas karakterlerinin davranışlarını Erikson'un sekiz evreden oluşan psikososyal gelişim kuramı ile Marcia'nın dört farklı kimlik statüsü çerçevesinde analiz etmektir. Araştırmanın veri kaynağını 2022 Norveç yapıımı Syk Pike filmi oluşturmaktadır. Veri kaynağından hareketle filmin ana karakterleri Signe ve sevgilisi Thomas'ın davranışları ve düşünce yapıları, Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri ile Marcia'nın kimlik statüleri çerçevesinde ele alınmış ve çeşitli veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler, analiz edilerek yorumlanmış ve çeşitli sonuçlara varılmıştır.

Filmde karakterlerin özellikle "yakınlığa karşı yalnızlık", "üretkenliğe karşı durgunluk" ve "benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk" gibi evrelerde sağlıklı gelişim örüntüleri sergiledikleri görülmektedir. Özellikle ilgi görme arzularının aşırıya kaçması, karakterlerin hem bireysel gelişimlerini hem de sosyal ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Marcia'nın kimlik statüleri açısından değerlendirildiğinde, Signe ve Thomas'ın belirgin bir kimliğe bağlı kalamadıkları; "moratoryum" ve "dağınık kimlik" statüleri arasında gidip geldikleri anlaşılmaktadır. Araştırma sonucunda, filmdeki karakterlerin gelişim dönemlerini sağlıklı biçimde tamamlayamadıkları, ilgi odağı olma arzusunun benlik oluşumunu gölgelediği ve kimlik oluşumlarında belirgin sapmalar olduğu gözlemlenmiştir. Syk Pike filmi, yalnızca estetik bir sanat ürünü olmanın ötesinde, birey psikolojisine dair kuramsal çıkarımlar yapılabilecek güçlü bir metin olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Syk Pike, Psikososyal Gelişim, Kimlik Statüleri, Kimlik, Kimlik Gelişimi.

Extended Abstract / Genişletilmiş Özet

Directed by Norwegian filmmaker Kristoffer Borgli and completed in 2022, the film Syk Pike employs dark humor to explore psychiatric disorders through both tragedy and comedy. The narrative follows Signe and her partner Thomas, residents of Oslo,

whose experiences reflect various aspects of identity development and identity statuses. Identity development constitutes a fundamental process in shaping the individual, serving as a crucial mechanism for self-recognition. Therefore, identity development and identity statuses represent a significant field of study in understanding personal growth.

This study aims to analyze *Syk Pike* within the framework of Erikson's psychosocial development stages and Marcia's identity statuses. The primary data source for this research is the 2022 Norwegian film *Syk Pike*. Drawing upon this source, the behaviors and thought patterns of the main characters, Signe and Thomas, are examined through the lens of Erikson's psychosocial development theory and Marcia's identity status model. The findings derived from this analysis are systematically interpreted, leading to various conclusions.

In today's rapidly evolving world, new concepts are continuously introduced across various disciplines. These concepts serve to interpret and make sense of numerous events and phenomena, particularly those related to human beings and the world they inhabit. The process of understanding and meaning-making has existed since ancient times; however, increasing curiosity about humanity and the surrounding world has led individuals to engage in this process in a more detailed manner—through research, questioning, and critical inquiry. As human individuality became a subject of examination and analysis, a distinct field emerged: psychology.

Psychology is defined as a scientific discipline that examines human behaviors, emotions, thoughts, and mental processes through systematic and empirical methods (Morgan, 2010: 5–7). The field gained a solid foundation in the 19th century when perspectives on social issues began to shift significantly (Düzgüner, 2013: 254). In the aftermath of the Industrial Revolution, the rapid social transformations created a need to understand and direct human behavior in domains such as education and mental health. As a result, psychology developed into an independent and autonomous scientific discipline.

Over time, psychology has expanded into numerous subfields, one of which is developmental psychology. This subfield investigates human development by dividing it into distinct stages referred to as developmental periods. Each period—typically childhood, adolescence, and old age—is critically important for understanding an individual's developmental trajectory (Arı, 2008: 32). Developmental psychology has been explored by many theorists and researchers. Among them, Erik H. Erikson (1902–1994) stands out for his significant contributions through the theory of psychosocial development (Arslan, 2008: 21).

Influenced by Freud's psychoanalytic perspectives, Erikson earned his analyst certification in 1933 (Arslan, 2008: 21; Oral, 2016: 94). Yet, over time, he diverged from Freud by proposing that personality development spans the entire lifespan, not limited to ages 0–6 (Özdemir et al., 2012: 571). He articulated this view through the epigenetic principle (Çiftçioğlu et al., 2016: 169), framing personality as a rational and constructive entity evolving through eight psychosocial stages, each with a pivotal developmental theme.

James Marcia expanded upon Erikson's theory, proposing identity statuses based on an individual's level of exploration and commitment. These statuses—achievement, foreclosure, moratorium, and diffusion—offer a framework for understanding identity development (Arslan, 2008: 36; Morsünbül, 2015: 186; Atak, 2011: 165; Morsünbül, 2013: 348).

Erikson also emphasized cinema as a vital tool for illustrating psychological concepts. He asserted that “cinema is a crucial means for explaining psychological elements” (Erikson, 1976: 3-4). The film *Syk Pike* explores psychiatric disorders through tragedy and comedy and features two characters—Signe and Thomas—whose identity processes exemplify Eriksonian and Marcia's theories. These characters pursue attention obsessively, prioritizing it above all identity statuses. Their lack of commitment results in frequent identity shifts and minimal experience with identity achievement.

An analysis of Signe and Thomas suggests they predominantly embody the negative poles of Erikson's psychosocial stages (e.g., insecurity, stagnation) and are expected to face despair in the integrity vs. despair stage. Their obsession with attention during the generativity vs. stagnation stage highlights a pathological fixation, leaving deep imprints on their lives. Both characters display significant identity confusion and recurrent identity crises.

Syk Pike is not only a cinematic work but also a subject of interest in disciplines such as psychology and neurobiology. Films like *Syk Pike* can reshape individuals' perspectives and alter paradigms. As Erikson stressed, the psychological value of cinema should always be remembered: “Cinema is a crucial means for explaining psychological elements” (Erikson, 1976: 3-4).

Keywords: *Syk Pike*, Psychosocial Development, Identity Statuses, Identity, Identity Development.

Giriş

Her geçen gün değişen dünyada farklı alanlara farklı kavramlar kazandırılmaktadır. Bu kavramlar, başta insan ve insanın yaşadığı dünya olmak üzere pek çok olay veya olguyu anlamlandırır. Bu anlama ve anlamlandırma süreci, çok eski yıllardan beri devam etmektedir. Yıllar geçtikçe insana ve dünyaya dair gelişen merak duygusu, insanın anlama ve anlamlandırma sürecini daha detaylı

(araştırarak, sorarak, sorgulayarak vb.) yapmasını sağlamıştır. İnsanın bireyselliği irdelenmiş, incelenmiş ve bunun üzerine bugün psikoloji adını verdiğimiz bir alan ortaya çıkmıştır.

Psikoloji; insanın davranışlarını, duygularını düşüncelerini ve zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. (Morgan, 2010: 5-7). Bu alanın sağlam temellere oturtulması, 19. yüzyılda problemlere olan bakış açısının değişmesi ile gerçekleşmiştir (Düzgüner, 2013: 254). Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan toplumsal değişimler ile eğitim, ruh sağlığı gibi pek çok alan insan davranışlarını anlamaya ve yönlendirmeye ihtiyaç duymuştur. Bu durum, psikolojinin ayrı, bağımsız bir bilim dalı hâline gelmesini sağlamıştır.

İnsanı anlama çabası, sadece psikolojiye özgü bir durum değildir. Sosyoloji, felsefe, antropoloji gibi alanlar da insanı anlamaya çalışmaktadır. Psikoloji, bireyi merkeze alması ve bunu yaparken de bilimsel yöntemlere dayalı bir anlayış benimsemesi nedeniyle bu alanlardan ayrılmaktadır (Ertürk, 2017: 162). Örneğin, psikoloji hipotezler kurarak veriler toplar ve bunları deneysel olarak test eder. Buna karşın felsefe ise düşüncelere soyut ve spekülatif temeller ile odaklanmaktadır. dayanırken, Psikoloji, bireyin toplum içerisindeki davranışlarını temele alırken sosyoloji ise toplumu bütün olarak incelemektedir. Böylelikle verilenlerden hareketle psikolojinin insanı ve onun iç dünyasını anlamlandırma sürecini yalnızca yorumlamadığı, aynı zamanda bunları ölçmeye ve açıklamaya da çalışarak özgün bir bilim dalı hâline geldiği sonucuna varılmıştır.

Psikoloji, yıllar içerisinde pek çok alt dala ayrılmıştır. Gelişim psikolojisi alanı da bu alt dallardan biridir. Gelişim psikolojisi, bireyin gelişimini dönemlere ayırarak incelemektedir. Gelişim psikolojisinde bu dönemlere gelişim dönemleri adı verilmektedir. Her dönem, bireyin gelişimi açısından son derece önemli bir nitelik taşımaktadır. Bu dönemler, genel olarak çocukluk, ergenlik, yaşlılık gibi dönemlerdir (Arı, 2008: 32). Gelişim psikolojisi alanı, pek çok kuramcı tarafından çalışılan ve araştırma konusu olan bir alandır. 1902-1994 yılları arasında yaşayan Erik H. Erikson, psikososyal gelişim kuramı ile öne çıkmış önemli bir bilim insanıdır (Arslan, 2008: 21).

Erik Erikson ve Psikososyal Gelişim

Erikson, Freud'un düşüncelerinden ve onun psikanalitik kuramından etkilenmiş; 1933 yılında analist sertifikası almıştır (Arslan, 2008: 21; Oral, 2016: 94). Erikson, çalışmalarının ilerleyen yıllarında Freud'un bazı savları yerine farklı savlar öne sürmüştür. Erikson, bireyin kişilik gelişimi noktasında Freud'un görüşleri ile farklılık gösterir. Erikson, Freud'un 0-6 yaş olarak ele aldığı kişilik gelişim dönemlerini reddetmiş ve tüm yaşamı kişilik dönemi olarak ele almıştır (Özdemir vd., 2012: 571). Ona göre bireyin gelişiminde belli aşamalar vardır. Bu görüşünü epigenetik ilke olarak adlandırmıştır (Çiftçioğlu vd. 2016: 169). Bireyin yapıcı ve akılcı bir varlık olduğunu öne süren Erikson, bireyin kişilik gelişimini sekiz döneme ayırmış ve her dönem için anahtar bir gelişim kavramını ortaya koymuştur. Bu sekiz gelişim dönemi ve anahtar kavramlar, şu şekildedir:

Tablo 1. Erikson'un Psikososyal Gelişim Evreleri

	Psikososyal Gelişim Evresi	Yaş Dönemleri	Anahtar Kavram
1.	Temel Güvene Karşı Güvensizlik	0 - 1 Yaş	Güven
2.	Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç	1 - 3 Yaş	İrade
3.	Girişimciliğe Karşı Suçluluk	3 - 6 Yaş	Amaç
4.	Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu	6 - 12 Yaş	Yeterlilik
5.	Kimlik Kazanmaya Karşı Kimlik Karmaşası	12 - 18 Yaş (Ergenlik)	Bağlılık
6.	Yakınlığa Karşı Yalnızlık	18 - 30 Yaş (Genç Yetişkinlik)	Sevgi
7.	Üretkenliğe Karşı Durağanlık	30 - 65 Yaş (Yetişkinlik)	Bakım
8.	Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk	65+ Yaş (Olgunluk)	Akıl

Erikson'a göre bireyler bu sekiz dönem ile psikososyal gelişimlerini tamamlar ve kimliklerini kazanırlar (Arslan, 2008: 3). Erikson, bu gelişim sürecinin temelini cinsellik yerine sosyal gelişimi koymuştur (Çiftçioğlu vd. 2016: 168). Erikson'a göre bu sekiz gelişim dönemi, gelişim psikolojisi için son derece önemli olan kritik dönem kavramı ile şekillenir. Kritik dönem, "Bir yaşantı, öğrenme veya fizyolojik bir sürecin gerçekleşmesidir" olarak tanımlanır (Arı, 2008: 69).

Erikson, bireyin gelişim dönemlerindeki gelişimsel görevleri başarılı ile gerçekleştirmesi ile sağlıklı bir gelişim göstereceğini vurgulamaktadır (Santrock, 2019: 23). Erikson, bu noktaya vurgu yaparak bireyin kişilik gelişimine önem vermiş ve kimlik kavramına vurgu yapmıştır (Erikson, 1968 akt. Orhan ve Ayan, 2018: 529). Erikson, vurguladığı kimlik kavramını "Kimlik oluşumu, bilinç ve bilinç-dışı mekanizmaların bileşimidir." şeklinde açıklamaktadır. Birey, "Ben kimim?" sorusuna verdiği yanıt ile kendi kimliğini açıklamış olacaktır (Atak, 2011: 164; Morsünbül, 2013: 34). Erikson, bireyin yaşayacağı sekiz gelişim dönemi ile kimlik kazanma sürecine vurgu yapmaktadır.

Marcia ve Kimlik Statüleri

Marcia, kimlik ilgili görüşlerini kurama dayandıran bir gelişim psikolojisi kuramcısıdır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramından etkilenerek bireyin kimlik statülerini bireyin keşfetmesine ve bağlanmasına dayandırarak ele almıştır (Arslan, 2008: 36; Morsünbül, 2015: 186). Marcia'ya göre kimlik statüleri, başarılı, ipotekli, moratoryum ve dağınık kimlik olmak üzere dört farklı kimlikten oluşur (Atak, 2011: 165; Morsünbül, 2013: 348). Ona göre kimlik statülerine bu isimleri vermesinin bir nedeni vardır. Marcia, bu kimliklerin sahip olduğu özellikleri şu şekilde belirtmiştir:

Tablo 2. Marcia'ya Göre Kimlik Statüleri ve Özellikleri

	Kimlik Statüsü	Kimlik Statüsünün Özellikleri
1.	Başarılı	Yüksek Keşif ve Yüksek Bağlanma
2.	Moratoryum	Yüksek Keşif ve Düşük Bağlanma
3.	İpotekli	Düşük Keşif ve Yüksek Bağlanma
4.	Dağınık	Düşük Keşif ve Düşük Bağlanma

Syk Pike Filmi *Filmin Künyesi*

Yönetmen: Kristoffer Borgli - Senarist: Kristoffer Borgli - Türü: Kara Mizah - Yapım Yılı: 2022

Filmin Konusu

Türkçeye "İlgi Manyağı" adıyla çevrilen Syk Pike filmi, 2022 yılı Norveç yapımı bir filmidir. Film, psikiyatrik rahatsızlıkları trajedi ve komedi ile işlemektedir (Tuncer, 2023: 3867; Cevher, 2023: 109). Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli tarafından yapımı 2022 yılında tamamlanan filmde Signe ve Thomas adlı bir çiftin hikâyesi anlatılmaktadır. Film, her iki karakterin trajik, dramatik ve absürtlüklerle dolu davranışlarının merkezinde ilerlemektedir.

Syk Pike, özellikle yapay bozukluklar ile bireyin modern toplumda kendi ve toplum açısından nasıl problemlili bir hâle gelebileceğini bizlere göstermektedir. Yapay bozukluk, "Kişinin bilinçli bir şekilde hastalık numarası yaptığı veya hastalık oluşturduğu bir durum." olarak tanımlanmaktadır. (Cevher, 2023; 109-111). Yapay bozuklukların etrafında gelişen filmde Signe ve Thomas, sürekli olarak kimlik krizleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, "Syk Pike", 21 bin kişinin katıldığı bir puanlamaya göre 10 üzerinden 7.1'lik bir IMDb rating puanı elde etmiştir. (IMDb, 2025).

Psikososyal Gelişim Kuramı ve Syk Pike

Erikson'un ilk gelişim dönemi olan temel güvene karşı güvensizlik döneminde anahtar kavram, güven kavramıdır. Buradaki güven duygusu bireyin kendine ve çevresine olan güvenini ifade etmektedir (Arslan, 2008: 24). İkinci gelişim dönemi olan özerkliğe karşı kuşku ve utanç döneminde birey, iradesini

ortaya koymaktadır. Üçüncü gelişim dönemi olan girişimciliğe karşı suçluluk döneminde birey, aşırı merak ve hayal gücü ile amaç doğrultusunda hareket etmeyi öğrenmektedir (Arslan, 2008: 27-29). Başarıya karşı aşağılık dönemi, Erikson'un psikososyal gelişim kuramında dördüncü gelişim dönemini ifade etmektedir. Bu dönemde birey, yeterlilik duygusunu kazanmaya çalışmaktadır (Arı, 2008: 100). Beşinci gelişim dönemi olan kimliğe karşı kimlik karmaşası döneminde birey, bir kimliğe bağlılık duymaya, bir kimliğe bağlanmaya çalışmaktadır (Arı, 2008: 114).

Altıncı gelişim dönemi olan yakınlığa karşı yalıtılmışlık döneminde birey, bir işe yerleşerek mesleğini yapmaya başlamaktadır. Sevgi, bu gelişim dönemi için anahtar kavramdır. Bu dönemden sonra gelen yedinci gelişim döneminde, üretkenliğe karşı durgunluk döneminde, birey aklını ön plana almakta; üretkenlik ve durgunluk duygularından birine yönelmektedir. Sekizinci ve son gelişim dönemi olan benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk döneminde birey, tüm yaşantısını sorgulamaktadır. Birey, bu dönemde ya benlik bütünlüğüne kavuşur ya da hayatını keşkeler ile sorgulamaktadır (Santrock, 2019: 23-24).

Erikson, psikososyal gelişim kuramını açıklamak için farklı ögelerden yararlanmıştır. Sinema da bu ögelerden biridir. Erikson'a göre (1976: 3-4) sinema, "Psikolojik ögeleri açıklamak için oldukça önemli bir araçtır. Bir sinema filmi olan Syk Pike'da psikiyatrik rahatsızlıklar, trajedi ve komedi ile işlenmektedir. Filmde yer alan Signe ve Thomas karakterleri, derinlemesine incelendiği zaman bu iki karakterin sahip olduğu kimlikler ve gösterdiği kimlik gelişimleri hakkında bilgi edinilebilir. Araştırma sürecinde Signe ve Thomas karakterlerinin sahip olduğu kimlikler ve gösterdiği kimlik gelişimleri, Erikson'un psikososyal gelişim kuramına ve Marcia'nın kimlik statülerine göre incelemiş ve açıklanmıştır.

Signe ve Thomas karakterleri, yaş olarak Erikson'un yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemi ile üretkenliğe karşı durgunluk dönemi aralığında yer almaktadırlar; her iki dönemden de izler taşımaktadırlar. İki karakterin sürekli ilgi isteği içinde olması, onların üretkenliğe karşı durgunluk dönemini daha baskın bir şekilde yaşadıklarını düşündürmektedir. İki karakterin yaşı nedeniyle benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk dönemi hakkında bir görüş belirtmekten ziyade bir tahminde bulunulacaktır.

Filmde yer alan sahnelerden hareketle Signe ve Thomas karakterlerinin Erikson'un ilk gelişim dönemi olan temel güvene karşı güvensizlik dönemini olumsuz bir şekilde tamamladıkları sonucuna varılmaktadır. İki karakter arasında çok büyük bir güven sorunu olduğu görülmektedir. Her ne kadar sevgili olsalar da adeta birbirlerine yabancı gibidirler. İki karakter de birbirine güvenmemekte, bir güven problemi yaşamaktadır. Bu durumda karakterlerin bireyin 0-1 yaş aralığında kazanması gereken temel güven duygusunu kazanmadıkları sonucuna varılmaktadır.

İkinci gelişim dönemi olan özerkliğe karşı kuşku ve utanç dönemi açısından bakıldığında zaman karakterlerin bu dönemleri farklı bir şekilde tamamladıkları gözlenmektedir. Film içerisinde Signe'nin başına buyruk aldığı kararlar, sergilediği davranışlar ile özerklik duygusunu Thomas'a göre daha çok geliştirdiği düşünülmektedir. Lidexol adlı ilacı alması, terapi sürecinde yaşadıkları, fotomodel olma süreci bunlardan bazılarıdır. Thomas ise kendi kararlarını alma konusunda Signe'ye göre biraz daha geri kalmış durumdadır. Tıpkı Signe gibi onun da temel isteği ilgi odağı olmaktadır. Bunun için iradesini ortaya koyup koymaması onun için çok önemli değildir.

Girişimciliğe karşı suçluluk döneminde görülen belli bir amaç doğrultusunda hareket etme isteği, aşırı merak ve hayal gücü her iki karakterde de gözlenmektedir. İki karakter de belli bir amaç doğrultusunda hareket etmektedir ve bu amaçları ortakdır: dikkatleri kendi üzerine çekerek her zaman odak noktası olmak. Signe'nin aldığı ilaç, gördüğü hayal anları bu anlara örnek gösterilebilir. İki karakter de amaçları doğrultusunda birbirlerini âdeta hiçe saymaktadırlar. Bir sonraki gelişim dönemi olan başarıya

karşı aşağılık döneminde de durum aynıdır. İkisi de film içerisinde birbirlerinin yeterli olmayan yönlerini vurgulamakta ve kendilerini ön plana çıkarmaktadırlar. Thomas'ın Signe'ye yalvardığı çekim sahnesinde, Thomas'ın sergi sahnesinde, Signe'nin röportajında ve bu gibi sahnelerde bu durum, oldukça açık bir şekilde görülmektedir.

Kimliğe karşı kimlik karmaşası döneminin iki karakter için pek sağlıklı geçtiği söylenemez. Onların sürekli olarak farklı kişiliklere bürünmeleri, farklı davranışlar sergilemeleri ancak tüm bunların odağında ilgi kavramının değişiklik göstermemesi onların sahip oldukları kimlikleri düşündürmektedir. Erikson'un en önem verdiği gelişim dönemlerinden biri olan bu dönemde birey, kimlik arayışını bazı kimlikleri kazanarak sonlandırır. Kimlik arayışının en yoğun olduğu dönemde birey, kimlik karmaşası da yaşayabilir. Bunun aşırı olması ise kimlik dağılması ile sonuçlanmaktadır. İki karakterin film içerisindeki süreçleri incelendiği zaman bu durumun yaşandığı tam olarak gözlenmektedir. Signe'nin gördüğü hayali konuşmalar, dikkat çekmek için yaptıkları, hasta olmayı göze alması; Thomas'ın başta Signe'yi görmezden gelip sonrasında ise ona yakınlaşmaya çalışması bu durumun en açık örneklerini önümüze sunmaktadır.

İki karakterin yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemlerini birlikte geçirdiği gözlenmektedir. Ancak bu birlikteliğe rağmen ikisi âdeta bir evde yaşayan iki yabancı gibi izleyicinin gözlerinin önüne gelmektedir. Gelişim döneminin ana kavramı olan sevgi kavramının izlerini ikisi açısından görmek pek mümkün değildir çünkü her ikisi de ilgiyle merkezde olmak istemektedir. Böyle bir istek olunca iki taraf da sevgiyi güvenli bir şekilde almayı ve vermeyi başaramamaktadır.

Signe ve Thomas'ın içinde olduğu gelişim dönemi olarak düşünülen üretkenliğe karşı durgunluk döneminde ise anahtar kavram ilgi kavramıdır. Filmin odaklandığı nokta da -adından anlaşılacağı gibi- burasıdır. Filmin giriş sahnesinde yaşanan şarap çalma olayında, cafe sahnesinde, müze sahnesinde, sokak sahnelerinde, ev sahnelerinde, hastane sahnelerinde, terapi sahnelerinde gibi sahnelerde bu durum açık bir şekilde gözükmektedir. İki karakter de üretkenlik yerine durgunluğa düşmüştür. İkisi de dikkat çekme isteği ile bencilleşmiş, ilişkilerine çıkar odaklı bakar olmuşlardır.

Film, Erikson'un son gelişim dönemine göre incelendiğinde filmin son sahnelerine dikkat çekmek gerekmektedir. Filmin sonunda Signe'nin durumu gittikçe kötüleşmektedir. Signe, kullanmış olduğu ilacı bilerek kullandığını muhabir bir arkadaşına itiraf eder. Muhabirin şeffaf şekilde bir kitap yazmalısın demesi üzerine Signe, bir kitap kaleme alır. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk döneminde bireylerin ortaya bir şeyler koymak için göstermiş oldukları çabalar bulunmaktadır; Signe'nin bu çabası da bu bağlamda değerlendirilebilmektedir.

Filmin sonunda Signe'nin ağzından dökülen "Yaşamayı seviyorum." ifadesi onun hayatının âdeta bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini bizlere düşündürmektedir. Signe ve Thomas, henüz bu gelişim döneminde olmamalarına rağmen bu gelişim döneminden de izler taşımaktadırlar. Bu da onların cazibenin merkezinde olmak uğruna nasıl bir kimlik sorunu yaşadıklarını gözler önüne sermektedir.

Kimlikleri Statüleri ve Syk Pike

Erikson'un görüşlerinden etkilenen Marcia'nın kimlik statüleri başarılı, moratoryum, dağınık ve ipotekli kimlik olmak üzere dört adettir (Morsünbül, 2005: 16-18). Marcia, kimlik arayışı olup olmama durumuna göre kimlikleri üst ve alt kimlik olarak ikiye ayırır. Başarılı ve moratoryum kimlikte kimlik arayışı vardır ve bunlar Marcia'ya göre üst kimliktir. Dağınık ve ipotekli kimlikler ise herhangi bir kimlik arayışı olmadığından Marcia tarafından alt kimlikler olarak nitelendirilmiştir (Morsünbül, 2005: 17).

Syk Pike filmi Marcia'nın kimlik statüleri açısından ele alındığı zaman karşımıza karmaşık bir kimlik tablosu gelmektedir. Signe ve Thomas, cazibenin merkezinde olmak için hareket etmektedir. Davranışlarını, hareketlerini bu amaç uğruna şekillendirirler. İlgi yaratma ve odakta olma isteği, onlar için tüm kimlik statülerinin üstündedir. Belli bir bağlanma yaşamadıklarından kimlik değişimleri sıklıkla görülmektedir. Onların başarılı kimlik statüsüne sahip oldukları anlar yok denecek kadar azdır.

Filmin başı, Thomas'ın çekim sahnesi bunlardan bazılarıdır. Dikkat çekme isteği, film boyunca kesintiye uğramadan devam ettiği için moratoryum kimlik, yok denecek kadar az görülmektedir. İpotekli ve dağınık kimlik olarak ise birkaç örnekten fazlası verilememektedir. Signe ve Thomas'ın arkadaşları ile çıktıkları yemekte arkadaşları tarafından onların kimliklerine yapılan vurgu, Signe'nin muhabir arkadaşı ve eski sevgilisi ile konuşması, Signe ve Thomas'ın konuşmaları, birlikte oldukları aile yemeklerinde ipotekli kimliğin izleri görülmektedir. Filmin sonlarında yaşanan duygu ve davranış değişiklikleri ise dağınık kimliğin özellikleri olarak yorumlanabilmektedir.

Sonuç

Signe ve Thomas karakterlerinin film sürecinde yaptıkları, gösterdikleri, sergiledikleri, düşünceleri ve duyguları, Erikson'un psikososyal gelişim kuramı ve Marcia'nın kimlik statülerine göre incelenerek ele alınmıştır. Ele alınanlar ile bireylerin Erikson'un gelişim dönemlerinin çoğunda dönemin isminde yer alan ikinci seçeneği (güvensizlik, durgunluk gibi) yaşadıkları, yaşamaya devam ettikleri sonucuna varılmış; benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk dönemi için de yaşayacakları tahmin edilmektedir. Onlar, üretkenliğe karşı durgunluk döneminin anahtar kavramı olan ilgiyi bir saplantı haline getirmişlerdir. İlgi görme ve ilgi odağı olma isteği onların hayatlarını derin bir şekilde etkilemiştir; hayatlarında derin izler bırakmıştır. İkisinin sık sık kimlik karmaşası hatta kimlik krizi yaşadığı oldukça net bir şekilde görülmektedir.

Signe ve Thomas, Marcia'nın kimlik statülerine göre yorumlandığında ise onların belli bir kimliğe sahip olduklarını söylemek oldukça zor olmaktadır. Signe ve Thomas, film süresince bir kimliğe bağlanmaktan ziyade her an bir kimlik karmaşası halindedirler. İlgi için her şeyi gözden çıkarmaları ve neredeyse hiçbir şey düşünmemeleri bunun en büyük örneğidir.

Syk Pike filmi, sadece beyaz perde açısından değil psikoloji, nörobiyoloji gibi pek çok bilim dalı açısından da incelenmeye değer bir filmidir. *Syk Pike* ve *Syk Pike* gibi yapıtlar; bireylerin düşüncelerini etkileyebilme, onların paradigmalarında değişimlere neden olabilme etkisine sahiptir. Bu tür yapıtlar incelenirken -daha önce de belirtildiği gibi- Erikson'un sinema için ifade ettikleri her zaman hatırlanmalıdır: "Sinema, psikolojik öğeleri açıklamak için oldukça önemli bir araçtır." (Erikson, 1976: 3-4).

Kaynakça

- Arı, R. (2008). *Eğitim psikolojisi*. (4. Baskı). Nobel Yayıncılık.
- Arslan, E. (2008). *Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri ve ego kimlik süreçlerinin incelenmesi*. [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi Sistemi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: kuramsal bir değerlendirme. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 3(1), 163-213. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115128>
- Cevher, D. S. (2023). Syk pike: yapay bozukluk ve biyoetik yansımaları. *Türkiye Biyoetik Dergisi*, 10(3), 109-111. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3241675>

- Çiftçiöğlü, H., Polat, Ö. A. ve Emrullah, E. (2016). Kişilik gelişimi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 3(7), 166-177. <https://doi.org/10.26450/jshsr.27>
- Düzgüner, S. (2013). Ruh-beden ve insan-aşkın varlık ilişkisine yönelik psikolojik yaklaşımın tarihi serüveni. *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 45(45), 253-284. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/162860>
- Erden, M. ve Akman, Y. (2002). *Gelişim ve öğrenme*. Arkadaş Yayıncılık.
- Erikson, E. H. (1976). Reflections on Dr. Borg's Life Cycle. *Daedalus*, (2), 1-28. <https://www.jstor.org/stable/20024398>
- Ertürk, E. M. (2017). Bilimsel psikolojinin tarihsel süreci üzerine. *Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 7(14), 161-180. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/591558>
- IMDb Rating. (2025, Ağustos 8). Syk pike ratings. <https://www.imdb.com/title/tt18816518/> adresinden 08.08.2025 tarihinde erişilmiştir.
- Morgan, C. T. (2010). *Psikolojiye giriş*. Eğitim Yayınevi.
- Morsünbül, Ü. (2005). *Ergenlikte kimlik statülerinin bağlanma stilleri, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından incelenmesi*. [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi Sistemi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Morsünbül, Ü. (2013). Ergenlikte kimlik statüleri ve risk alma arasındaki ilişki. *İlköğretim Online*, 12(2), 347-355. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/90485>
- Morsünbül, Ü. (2015). Bal, süt ve yumurta filmlerinin Erikson'un psikososyal gelişim kuramı açısından analizi. *İlköğretim Online*, 14(1), 181-187. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/91204>
- Oral, T. (2016). Kişilik gelişimi. E. Arslan (Ed.) *Erken çocukluk döneminde gelişim içinde* (s. 85-109). Eğiten Kitap Yayıncılık.
- Orhan, R. ve Ayan, S. (2018). Psiko-motor ve gelişim kuramları açısından spor pedagojisi. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 523-540. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/528283>
- Özbeş, A. Ü. ve Tan, Z. (2023). Yüceltilmiş benlik felaketi olarak narsisizm'in sinematografik anlatımı: İlgi manyağı film örneği. *Mecmua(15)*, 138-149. <https://doi.org/10.32579/mecmua.1253130>
- Özdemir O, Özdemir P.G., Kadak M.T. ve Nasıroğlu S. (2012). Kişilik gelişimi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 4(4), 566-589. <https://doi.org/10.5455/cap.20120433>
- Santrock, J. W. (2019). *Yaşam boyu gelişim: Gelişim psikolojisi*. (G. Yüksel, Çev.). Nobel Yayıncılık. (Orijinal eser yayımlanma yılı: 2011).
- Tuncer, K. A. (2024). Sick of myself filmindeki Signe karakterinin, kimliğin inşası bağlamındaki analizi. *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (Smart Journal)*, 9(73), 3866-3869. <https://smartofjournal.com/files/smartjournal/abe8ecb6-50f9-46fc-a0f4-5ebba2afd54.pdf>

Çatışma Beyanı

Bu çalışma ile yazar ile ilgili taraf olabilecek herhangi bir kişi ya da finansal ilişkisinin bulunmadığını, herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan etmiştir.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.